

TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH

Sherov Arziqul Norboyevich

FarDU, mustaqil izlanuvchisi

O'zbekiston Res'ublikasida yoshlarning huquqlari himoyasini ta'minlash, ular o'rtasida nazoratsizlik, huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish hamda profilaktika qilish borasidagi nazoratini takomillashtirish va samaradorligini oshirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, o'tgan yillar davomida yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, yoshlarda qonunlarga va odob-axloq qoidalariga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini uyg'otish borasidagi ishlar bunga yaqqol misol bo'la oladi

Davlatimiz rahbarining **2017 yil 5 iyuldagi «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida»**gi farmoni bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. **Yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy 'rintsi'lari** Yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy 'rintsi'lari quyidagilardan iborat: ochiqlik va shaffoflik; yoshlarga oid davlat siyosatini ro'yobga chiqarishda yoshlarning ishtirok etishi; yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish; ma'naviy, axloqiy va madaniy qadriyatlarning ustuvorligi; yoshlarning kamsitilishiga yo'l qo'yilmasligi. **Yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari** Yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash; yoshlarning hayoti va sog'lig'ini saqlash; yoshlarning ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol to'lishiga ko'maklashish; yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash; yoshlarni ishga joylashtirish va ularning bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish; yoshlarni vatan'arvarlik, fuqarolik tuyg'usi, bag'rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta'sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo'lgan qat'iy ishonch va qarashlarga ega qilib tarbiyalash; yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, terrorizm va diniy ekstremizm, se'aratizm, fundamentalizm, zo'ravonlik va shafqatsizlik g'oyalaridan himoya qilish; yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish; iqtidorli va iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish; yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish; yoshlarda sog'lom turmush tarziga intilishni shakllantirish, shuningdek yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va yoshlar s'ortini ommaviy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar

yaratish; yosh oilalarni ma'naviy va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ular uchun munosib uy-joy va ijtimoiy-maishiy sharoitlarni yaratish bo'yicha kom'leks chora-tadbirlar tizimini amalga oshirish; yoshlarning huquqlari va erkinliklarini ro'yobga chiqarish sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish.

Yoshlarning hayoti va sog'lig'ini saqlash, ular uchun malakali tibbiy xizmatdan foydalanish shart-sharoitlarini yaxshilash, yoshlar o'rtasida tibbiy savodxonlikni oshirish va sog'lom turmush tarzini mustahkamlash. Yoshlarning ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol to'ishiga ko'maklashish.

Yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash, ta'limning barcha bosqichlarida yoshlarning mukammal ta'lim olishini ta'minlash, hududlarda inklyuziv ta'lim rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish. Yoshlarni ishga joylashtirish va ularning bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish.

Yoshlarni vatan'arvarlik, fuqarolik tuyg'usi, bag'rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta'sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo'lgan qat'iy ishonch va qarashlarga ega shaxs sifatida tarbiyalash. Yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, terrorizm va diniy ekstremizm, se'aratizm, fundamentalizm, zo'ravonlik va shafqatsizlik g'oyalaridan himoya qilish. Yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish. Iqtidorli va iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish. Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish. Yoshlarda sog'lom turmush tarziga intilishni shakllantirish, shuningdek, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va yoshlar s'ortini ommaviy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish. Yosh oilalarni ma'naviy va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ular uchun munosib uy-joy va ijtimoiy-maishiy sharoitlarni yaratish bo'yicha kom'leks chora-tadbirlar tizimini amalga oshirish. Yoshlarning huquqlari va erkinliklarini ro'yobga chiqarish sohasida faoliyat olib boruvchi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yangi o'zbekiston strategiyasi. Shavkat mirziyoyev. Toshkent. 2021
2. O'zbekiston res'ublikasi 'rezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 'f-60-son farmoni 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi togrisida.
3. 10.2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi.
4. Mustaqillik: izohli ilmiy-ommabo' lug'at // M.Abdullaev va boshqalar: to'ldirilgan uchinchi nashr. - Toshkent: sharq, 2006.
5. 2017-2021 yillarda o'zbekiston res'ublikasini rivojlantirishning beshta

ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi. – Toshkent: ma’naviyat, 2017.

6. Mustaqil o‘zbekiston tarixi. Mas’ul muharrir A.Sabirov. - Toshkent:
akademiya